

“I was JUST Cleopatra man” – ein quantitativer Zugang zu KI-generierten Geschichtsnarrativen und ihrer Rezeption auf TikTok

Brolich, Nina

nina.brolich@fh-erfurt.de

Fachhochschule Erfurt; Universität Erfurt, Deutschland
ORCID: 0009-0006-9799-8699

Neovesky, Anna

anna.neovesky@fh-erfurt.de

Fachhochschule Erfurt; Universität Erfurt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0627-8199

„POV: You wake up in Pompeii on Eruption Day“, „POV: You wake up as Queen Cleopatra on her last day“, aber auch „POV: You wake up in a concentration camp in World War 2“ – so lauten die Titel von kurzen Videos, die im Rahmen eines viralen Trends im Frühjahr 2025 auf der Social-Media-Plattform TikTok veröffentlicht wurden. Sie bestehen aus einer Sequenz mehrerer KI-generierter und -animierter Point-of-View-Shot-Szenen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Szenenabfolge eines History-POV-TikToks zur Pest, veröffentlicht am 12.02.25 durch den User *the_pov_lab*.

Das TikTok weist 4,3 Millionen Likes und circa 21.000 Kommentare auf (Stand: 04.07.25) und veranschaulicht die immense Reichweite dieser Videos. Es stellt sich die Frage: Welche Darstellungen von Geschichte werden in diesen POV-TikToks vermittelt?

Dieser Artikel will durch eine quantitative Studie des Phänomens zum Verständnis beitragen, wie historische Narrative im digitalen Raum durch nichtwissenschaftliche Akteur*innen gestaltet und wahrgenommen werden. Der Beitrag reiht sich damit in aktuelle Debatten der Public History zu Authentizität, Geschichtsvermittlung und Geschichtsdarstellung, die aktuell nicht nur in Bezug auf Künstliche Intelligenz und Soziale Medien, sondern auch

zu Virtual Reality (VR) geführt werden (vgl. zuletzt Günther 2025).

Nach einer Verankerung des Themas in aktueller Forschung zu *Doing History* auf Social Media folgt ein Überblick über den Trend. Obwohl die bildlichen Darstellungen selbst das zentrale – visuelle – Element darstellen und den Ausgangspunkt der Interaktion bilden, stehen sie nicht im Zentrum der Analyse. Gegenstand der Untersuchung sind die Themen und die Kommentare, da ausgehend von ihnen inhaltliche Schwerpunkte und ihre Rezeption, Reaktion und Bewertung sichtbar werden. Anhand zweier Fallstudien zu POVs zur mittelalterlichen Pest und zum Holocaust wird ein Einblick in die unterschiedliche Rezeption der Videos gegeben.

Doing History auf TikTok

TikTok ist in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sehr beliebt (Bobzien et al. 2025). Sie nutzen das Medium zu Entertainment- wie Informationszwecken. 67,5 % der 18- bis 39-Jährigen geben an, dass ihnen digitale Formate allgemein (sehr) wichtig sind, wenn sie sich über die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland informieren möchten (Jost 2024).

Für Historiker*innen ist TikTok aus mehreren Gründen interessant: Neben seinem Potenzial für Geschichtsvermittlung werden Geschichte und Geschichtsbilder in großem Ausmaß durch unterschiedliche Nutzer*innen verhandelt, diskutiert und inszeniert (Oetzel 2024, S. 398). Die Konstruktion und Aushandlung von historischen Narrativen¹ in sozialen Medien wird als *Doing History* verstanden: Geschichte als eine „soziale Praxis [...], die aus einer stets gegenwärtigen Perspektive (Jörn Rüsen) Spuren von Vergangenheit auswählt, ordnet und narrativ aufbereitet“ (Logge/Samida 2021, S. 251f.), und eine performativ-kommunikative Perspektive auf diese Praktiken des Geschichtsthemas beschreibt (Berg/Lorenz 2023, S. 71).

Hinter dem Erfolg von TikTok steht vor allem sein neuartiger Algorithmus, der für den personalisierten Endlos-Stream von TikToks auf der zentralen *ForYouPage* verantwortlich ist (Neubert 2024, S. 134) und wesentlich auf der Personalisierung der Empfehlungen basierend auf Interessen² (*exploitation*) oder zur Erprobung neuer Themen (*exploration*) aufbaut (Vombatkere et al. 2024, S. 3791f.). Dies bedingt plattformspezifische Praktiken und Dimensionen und Gestaltungselemente, wie die Anreicherung und Überlagerung von Videos mit weiteren Ebenen wie Texten, Bildern oder Sounds, und führt zu einer verdichteten und beschleunigten Art des Storytellings (Albrecht 2025, S. 211 und Neubert 2024, S. 137f.). In TikToks multimodalem Mediensetting werden kulturelle und diskursive Phänomene auf charakteristische Weise reflektiert und verhandelt (Fischer et al. 2025, S. 3) – so auch Geschichtsbilder.

Seit der kontrovers diskutierten *#HolocaustChallenge*, bei der sich im Sommer 2020 Creator*innen als Holocaust-Opfer inszenierten, begann sich ein geschichtswissenschaftliches und öffentliches Bewusstsein für ge-

schichtbezogene Inhalte auf TikTok zu entwickeln (Berg/Lorenz 2025, S. 181). Obwohl sich ein Boom allgemeiner TikTok-Forschung abzeichnet, sind Untersuchungen zu spezifischen Themen und Fallstudien selten (Cervi et al. 2023, S. 204). Neben TikToks schnelllebigem Charakter, der die Erforschung von Trends und Diskursen erschwert, stoßen Forscher*innen auf technische, rechtliche und ethische Hürden. Zwar stellt TikTok eine Research-API³ zur Verfügung, der Zugang ist aber beschränkt und eine Archivierung von Inhalten beispielsweise nicht vorgesehen (Berg/Lorenz 2025, S. 182), ebensowenig das Beziehen der Videos selbst. Adriaansen gibt einen Überblick über die Untersuchung geschichtsbezogener Inhalte mittels TikTok-Research-API (Adriaansen 2022), Studien greifen aber in der Regel auf das Verfahren der „digitalen Ethnographie“ zurück: ein neuer Account wird erstellt, Inhalte werden mittels Zugang über die ForYouPage, Hashtags oder Accounts innerhalb eines festgesetzten Zeitraums konsumiert und als ‚Feldbeobachtungen‘ dokumentiert (u. a. Berg/Lorenz 2025, Ackermann 2025).

Zwar stellen Berg und Lorenz auf TikTok die Existenz von „KI-Videos, in denen Bild- und Audiomaterial maschinell generiert wurden, um historische Erzählungen, Personen oder vergangene Ereignisse (kontrafaktisch) abzubilden“ (Berg/Lorenz 2025, S. 191) fest, KI-generierte Geschichtsnarrative im Kontext des History-POV-Trends wurden jedoch bislang noch nicht wissenschaftlich untersucht.

Der Trend der History-POV-TikToks

Der Trend der History-POV-TikToks gliedert sich in eine Reihe verschiedener Social-Media-Trends mit Geschichtsbezug ein. Neu ist die exzessive Verwendung von KI-Technologie zur immersiven Erzeugung von Geschichtsnarrativen. Über die Ersteller*innen der Videos ist wenig bekannt – lediglich ein Artikel der BBC (Rufo 2025), basierend auf anonymisierten Interviews mit zwei Creator*innen, gibt Aufschluss: Dort beschreiben sie den insgesamt 4- bis 8-stündigen Prozess, an dessen Beginn die Recherche mittels ChatGPT steht. Es folgen die Generierung eines ersten POV-Shot-Bildes und weiterer Szenen, die mithilfe verschiedener KI-Tools animiert werden. Als Creator*innen treten Privatpersonen auf, die der Kritik an fehlender historischer Genauigkeit und am Potenzial für Desinformation der Videos mit dem Argument entgegentreten, dass die Videos dazu da seien, Interesse zu wecken und Konsument*innen zu selbstständiger Recherche zu motivieren.

Um einen ersten Überblick über den POV-Trend zu erhalten und zentrale Themen der Videos zu identifizieren, wurde im Rahmen einer Vorstudie ein Datensatz von 210 POV-Videos zusammengestellt. Dazu wurde zunächst mit einem neu erstellten Account nach diversen einschlägigen Suchbegriffen gesucht, alle Suchergebnisse samt Metadaten erfasst und mittels eines Python-Skriptes vorverarbei-

tet. Da die Funktionsweise der TikTok-Suche eine ‚Black Box‘ (gleiche Suchanfragen erzeugen teilweise andere Ergebnisse) ist und z. B. durch die geographische Zuordnung beeinflusst wird, kann diese Datensammlung keinen Vollständigkeitsanspruch erheben. Auch wenn durch einen iterativen Sammlungsprozess versucht wurde, möglichst viele Videos aufzunehmen, stellt der im Folgenden betrachtete Datensatz einen algorithmisch beeinflussten Ausschnitt des Trends dar. Für eine umfassendere Datenerhebung ist ein Zugang zur Research-API notwendig. Ein solcher Ansatz soll zukünftig verfolgt werden. Für mögliche Schwerpunktsetzungen bieten die hier beschriebene Datensammlung und Erkenntnisse der Fallstudien einen wertvollen initialen Überblick.

Extrahiert wurden Namen von Ersteller*innen, Likes, Hashtags, Veröffentlichungsdatum und Anzahl der Kommentare, Jahreszahlen, Ortsnennungen und Epochenzuordnungen.⁴ Dies erfolgte zunächst regelbasiert (Suche nach vierstelligen Zahlen bzw. bestimmten Hashtags in der Caption und darauf basierende Epochenzuordnung), dann per Prompt an Mistral. Die Zuordnungen wurden im Anschluss manuell kontrolliert.

Deutlich wird, dass viele Videos aktuelle, religiöse, fiktionale oder Zukunftsszenarien behandeln (Abbildung 2).

Abbildung 2: Epochenzuordnungen der POV-TikToks im Datensatz

Für die folgenden Betrachtungen wurden nur TikToks mit Vergangenheitsbezug einbezogen. Der Schwerpunkt der gewählten Themen im erstellten Datensatz liegt in der Zeitgeschichte, einige historische Ereignisse werden wiederholt aufgegriffen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Zeitliche Einordnung der TikToks, für die eindeutige Jahreszahlen zuordenbar waren

Betrachtet man die Themenwahl genauer, wird deutlich, dass generell beliebte historische Themen (Militärge-schichte, bekannte historische Persönlichkeiten) aufgegriffen und emotional aufgeladene bzw. schockierende Themen (Katastrophen, Kriege) als narrative Strategien gewählt werden, um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu generieren. Dies war schon zuvor auf #HistoryTok der Fall (Berg/Lorenz 2025, S. 296). Geschichte ist hier primär *Sensation* (Neubert 2024, S. 141f.), was auch durch die algorithmische Viralität der Plattform bedingt wird. Erkennbar wird das unter anderem mit Blick auf die häufigsten Begriffe in den Captions: Im Vordergrund stehen Exekutionen, letzte Tage und Katastrophen (Abbildungen 4 und 5). Deutlich wird auch, wie die TikToks vorwiegend eurozentristische Geschichtsschreibung reproduzieren (*french, balkan, soviet, america*, vgl. Abbildung 5).

Abbildung 4: 20 häufigste Bigramme in den Captions (ohne „pov you wake up“ und Hashtags)

Abbildung 5: WordCloud der Captions (ohne „pov you wake up“ und Hash-tags)

Rezeption der History-POV-Videos anhand zweier Fallstudien

Um die Rezeption dieser Inhalte miteinzubeziehen, wurden als Themenkomplexe mit unterschiedlichem Zeitbezug und divergierender Sensibilität die mittelalterliche Pest und der Holocaust ausgewählt. Anhand der gewählten Beispiele soll insbesondere untersucht werden, inwiefern die Themenwahl zu unterschiedlichen Reaktionen der Kommentierenden führt.

Für eine erste Untersuchung wurden jeweils die fünf englischsprachigen Videos mit den meisten Kommentaren ausgewählt. Bei Videos mit einer sehr großen Menge an Kommentaren wurden mindestens 1.000 erfasst, sonst wurden alle Kommentare erhoben. Zur Vereinheitlichung des Datensatzes und zum Ausschluss weiterer Gesprächsebenen wurden nicht-englische Kommentare und Kommentare, die Tags (also Verlinkungen anderer Nutzer*innen) enthielten, automatisiert gefiltert. Anschließend wurden randomisiert zwei Subsets mit jeweils 700 Kommentaren erstellt, sodass sich ein Datensatz mit einer Gesamtgröße von 1.400 Kommentaren ergab, der anschließend manuell semantisch kategorisiert wurde.

Die Kategorisierung der Kommentare war kein leichtes Unterfangen: Es musste ein klares, differenziertes Labeling-System gefunden werden, welches induktiv aus dem Datenmaterial heraus entwickelt wurde. Die Zuordnung erfolgte anhand sehr kurzer Ausschnitte, teilweise nur ein oder zwei Wörtern. Erschwerend kommt hinzu, dass der Wissenskontext, aus dem Nutzer*innen heraus kommentieren, nicht bekannt ist, sodass z. B. Referenzen innerhalb der Kommentare nicht immer korrekt zugeordnet und keine Aussagen über Intentionalität getroffen werden können. Weiterhin bestehen sprachliche Besonderheiten, wie die Verwendung von Algospeak.⁵ In der semantischen Kategorisierung besteht dadurch ein Unsicherheitsfaktor.

Nichtsdestoweniger zeigen die Ergebnisse (Abbildungen 7 und 8), dass die Videos zum Holocaust mehr polarisieren:

Die Kategorie ‚ethical or moral concerns about the video‘ findet sich für die Videos zum Thema Pest gar nicht und die Kommentator*innen korrigieren und ergänzen viel häufiger Informationen zum Thema des Videos. Gleichzeitig gibt es unter den Videos auch deutlich mehr Kommentare, die als ‚disinformation, hate speech‘ eingeordnet werden. Bei den Videos zur Pest hingegen fällt auf, dass sich ein viel größerer Teil der Kommentare auf KI oder den POV-Trend bezieht.

Abbildung 6: Kommentar-Distribution über die semantischen Kategorien unter Videos zum Thema ‚Holocaust‘

Abbildung 7: Kommentar-Distribution über die semantischen Kategorien unter Videos zum Thema ‚Pest‘

Ferner wurde der Datensatz in Trainings-, Validierungs- und Testsets aufgeteilt. Anschließend wurde mit diesen Daten ein DistilBERT-Modell für Semantic Labeling trainiert und evaluiert, das in einem ersten Durchgang eine vielversprechende Accuracy (77,6 %) erzielte.⁶ Durch eine Ausweitung und Balancierung des Datensatzes sowie ein ausdifferenziertes Labeling-System könnte dieser Ansatz verbessert werden, sodass ein automatisiertes semantisches Labeling und die Anwendung des trainierten Modells auf weitere und größere Datenbestände vorstellbar sind.

Fazit

Der History-POV-Trend auf TikTok zeigt auf, wie die weitreichende Verfügbarkeit von KI-Technologien die Praktik des Doing History in den sozialen Medien beeinflusst: „The past is defined as a world to be generated, activated, and performed in the name of cultural styling.“ (Matei 2024, S. 14) Offensichtlich ist hier auch das Potenzial für Desinformation, Verharmlosung und Relativierung, was vor allem an den Videos zum Thema Ho-

locast ersichtlich wird (Schnabel/Berendsen 2025). Es erfüllen sich „Befürchtungen einer unsachgemäßen Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Geschichte auf Sozialen Medien“ (Bunnenberg et al. 2021, S. 281). Maßgeblich spielt hier auch die Motivation, eine hohe Reichweite zu erzielen, eine Rolle.

Gerade vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass in der Geschichtswissenschaft und insbesondere in der Digital History nicht nur ein Bewusstsein für derartige Phänomene entwickelt und ihre Erforschung vorangetrieben wird, sondern auch untersucht wird, welche Vorstellungen (re-)produziert werden, an welchen Stellen Übertreibungen oder Verharmlosungen stattfinden und wie solche Darstellungen das historische Verständnis prägen und beeinflussen.

Offen steht hier auch noch die Frage nach der Methodik: Während qualitative Ansätze die detaillierte Untersuchung spezifischer Inhalte ermöglichen sowie die algorithmische Steuerung des Konsums von Inhalten auf TikTok nachempfinden, muss auch die quantitative Dimension der Trends miteinbezogen werden, um die Phänomene, deren Aufgreifen von anderen Nutzer*innen in den Netzwerken und die Diskussionen, die diese auslösen, einzubeziehen. Diese Skalierbarkeit kann nur durch automatisierte und Distant Reading-Zugänge gewährleistet werden. Als eine erste Vorstudie wollte die hier vorgestellte Untersuchung einen initialen Überblick über die Themenwahl und die daraus resultierende variierende Rezeption geben und so die Möglichkeiten sowie Ausgangspunkte für quantitative Forschungsansätze und Herangehensweisen aufzeigen. Nicht zuletzt können ausgehend von solchen Untersuchungen auch Beispiele für die Lehre und die Vermittlung von Digital Literacy und Medienkompetenzen gewonnen werden.

Fußnoten

1. Der Begriff „Geschichtsnarrativ“ wird hier aufgefasst im Sinne der „Erzählung als Grundfigur allen historischen Wissens und Denkens“ (Krebs 2024, S. 29) und wurde gewählt, um hervorzuheben, dass die Form der Narration die Geschichte auf eine eigene Weise konstituiert (Krebs 2024, S. 34f.).
2. Faktoren mit wesentlichem Einfluss: gefolgte Accounts, gelikete Videos.
3. <https://developers.tiktok.com/products/research-api/>
4. Hier ergeben sich Fragen, ob und wann numerische Grenzen zwischen Epochen gezogen werden können und wie mit fiktionalen und religiösen Thematiken verfahren werden sollte. Im Rahmen dieser Pilotstudie wurde dann der Epochenwert *Non-Applicable* zugeordnet.
5. Algospeak bezeichnet eine Form der Selbstzensur, bei der bestimmte Begriffe vermieden, umschrieben oder orthographisch abweichend geschrieben werden. Die Praktik ist darauf zurückzuführen, dass die Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten zu (vermeintlich) geringerer algorithmischer Sichtbarkeit oder zu Moderation führt (z. B. *le\$bian* statt *lesbian*) (Wampfler 2025, S. 40).

6. Die Performance war damit auch bedeutend besser als mit dem LLM Mistral (55,73 %), das per Prompt mit dem gleichen Task instruiert wurde.

Bibliographie

- Ackermann, Judith.** 2025. "Von Freund*innen lernen: Bildungsinfluencer*innen auf TikTok zwischen Selbstvermarktung und Wissensvermittlung. Eine medienästhetische Betrachtung im Kontext von physischer und psychischer Gesundheit." In *TikTok - Memefication und Performance*, hg. von Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 133–156. Heidelberg: J.B. Metzler.
- Adriaansen, Robbert-Jan.** 2022. "Historical Analogies and Historical Consciousness: User-Generated History Lessons on TikTok". In *History Education in the Digital Age*, hg. von Mario Carretero, María Cantabrana und Cristian Parellada, 43–62. Cham: Springer.
- Albrecht, Christian.** 2025. "Digitale Narration und Ästhetik. TikTok aus film-, medien- und deutschdidaktischer Perspektive". In *TikTok - Memefication und Performance*, hg. von Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 205–230. Heidelberg: J.B. Metzler.
- Berg, Mia und Andrea Lorenz.** 2023. "#InstaHistory – Akteur:innen und Praktiken des Doing History in den sozialen Medien." In *Praktiken der Geschichtsschreibung. Vergleichende Perspektiven auf Forschungs- und Vermittlungsprozesse*, hg. von Jürgen Büschenfeld, Marina Böddeker und Rebecca Moltmann, 69–88. Bielefeld: transcript.
- Berg, Mia und Andrea Lorenz.** 2025. "#HistoryTok – Virale Vergangenheit in Geschichtsdarstellungen auf TikTok". In *TikTok - Memefication und Performance*, hg. von Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 179–204. Heidelberg: J.B. Metzler.
- Bobzien, Licia, Roland Verwiebe und Fabian Kalleitner.** 2025. "Visualizing Age-Specific Digital Platform Usage in Germany". In *Socius 11*. <https://doi.org/10.1177/23780231251319360> [21.07.25]
- Bunnenberg, Christian, Thorsten Logge und Nils Steffen.** 2021. "SocialMediaHistory: Geschichtemachen in sozialen Medien". In *Historische Anthropologie* 29, 2: 267–283.
- Cervi, Laura, Santiago Tejedor und Fernando García Blesa.** 2023. "TikTok and Political Communication: The Latest Frontier of Politainment? A Case Study". In: *Media and Communication* 11, 2: 203–217.
- Fischer, Friederike, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf.** 2025. "TikTok - Memefication und Performance. Einleitung in den Band". In *TikTok - Memefication und Performance*, hg. von Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 1–19. Heidelberg: J.B. Metzler.
- Günther, Christian.** 2025. "Virtual Reality und Authentizität. Gedenkstätten im Wandel immersiver Vermittlung". Bielefeld: transcript. [https://doi.org/10.14361/9783839403907\[12.12.25\]](https://doi.org/10.14361/9783839403907[12.12.25])
- Just, Steffen.** 2024. "Die digitale Vermittlung des Nationalsozialismus – eine Bestandsaufnahme". In *Lernen aus der Geschichte* 10/2024. <https://www.alfredlandecker.org/de/article/die-digitale-vermittlung-des-nationalsozialismus-eine-bestandsaufnahme> [08.07.25]
- Krebs, Alexandra Katharina.** 2024. "Geschichten im digitalen Raum. Historisches Lernen in der 'App in die Geschichte'". Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Logge, Thorsten und Stefanie Samida.** 2021. "Performativität". In *Schlüsselbegriffe der Public History*, hg. von Christine Gundermann, Juliane Brauer, Filippo Carlà-Uhink, Judith Keilbach, Thorsten Logge, Daniel Morat, Arnika Peselmann, Stefanie Samida, Astrid Schwabe, Miriam Sénéchau und Georg Koch, 231–252. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lorenz, Andrea.** 2025. "Von Hashtags und Geschichte: Vergangenheitsbezogene Hate Speech und ihre Multimodalität auf TikTok". In *Publizistik* 70: 261–287.
- Matei, Stefania.** 2024. "Generative artificial intelligence and collective remembering. The technological mediation of mnemotechnic values". In *Journal of Human-Technology Relations* 2, 1: 1–22.
- Neubert, Anja.** 2024. "Gatekeeper zum 'Markt der Erinnerung'? Wie Algorithmen historisches Erzählen auf TikTok und Youtube konfigurieren". In *Historisches Erzählen in Digitalien: Theoretische Reflexionen und empirische Beobachtungen*, hg. von Alexandra Krebs und Christina Brüning, 131–164. Bielefeld: transcript.
- Oetzl, Lena.** 2024. "Geschichte und Geschichtswissenschaft in Social Media". In *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*, hg. von Christina Antenhofer, Christoph Kühberger und Arno Strohmeier, 397 - 412. Böhlau: Wien.
- Rufo, Yasmin.** 2025. "'Amateur and dangerous': Historians weigh in on viral AI history videos." In *BBC News*, 23.02.2025. <https://www.bbc.com/news/articles/cy87076pdw3o> [09.07.25]
- Schnabel, Deborah und Eva Berendsen.** 2025. "Der Holocaust als Meme. Wie in digitalen Räumen Geschichte umgedeutet wird." <https://www.bs-anne-frank.de/mediathek/publikationen/der-holocaust-als-meme> [15.07.25]
- Vombatkere, Karan, Sepehr Mousavi, Savvas Zannettou, Franziska Roesner und Krishna P. Gummadi.** 2024. "TikTok and the Art of Personalization: Investigating Exploration and Exploitation on Social Media Feeds". In *Proceedings of the ACM Web Conference 2024*: 3789–3797. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3589334.3645600> [21.07.25]
- Wampfler, Philippe.** 2025. "Den Algorithmus verstehen: Kompetenzen und Narrative". In *TikTok - Memefication und Performance*, hg. von Friederike Fischer, Simon Meier-Vieracker und Lisa Niendorf, 23–46. Heidelberg: J.B. Metzler.